

BOŠNJAČKA DJEVOJAČKA SPREMA U NOVOM PAZARU NEKAD I SAD

Rezime: Tradicionalnu kulturu treba očuvati i omogućiti što širem broju ljudi, naročito mlađim, da je upoznaju. Bošnjačka kultura je veoma bogata i vrijedna detaljnog istraživanja i proučavanja, posebno je vrijedno proučavati život i tradicionalne običaje bošnjačkih porodica u Novom Pazaru.

Jedan od bitnih elemenata tradicionalne bošnjačke kulture u Novom Pazaru i starih narodnih običaja jesu bošnjačke djevojačke spreme i način njihove pripreme raznim tehnikama domaće radinosti kao što su zlatovez, svileni, bijeli i šareni vez, zatim tkanje i heklanje. U okviru ovog tradicionalnog običaja bitno je izlaganje pripremljene spreme rodbini i prijateljima, zatim svečano otpremanje iz kuće isprošene djevojke u kuću mladoženje, kao i doček spreme u okviru porodice mladoženje.

Razvoj društva i položaj žene u društvu imali su veliki utjecaj na sastav, način pripreme i bitne promjene bošnjačke djevojačke spreme nekad i sad što će detaljno biti obrazloženo u ovom radu.

Ključne riječi: *tradicija, kultura, običaj, sprema, udaja, svadba, djevojka, mladoženja, porodica,...*

Uvod

Udaja djevojke je veliki događaj za svaku porodicu, zato su mnogi tradicionalni običaji nastali prije, u toku, a i posle same udaje djevojke. Porodica je nastojala da uspješno obavi sve pripreme za udaju svoje kćerke, buduće nevjeste i sa srećom je isprati u porodicu izabranog, odnosno mladoženje.

¹ Muzejski savetnik, Etnološkinja, Muzej „Ras” Novi Pazar, Republika Srbija; E-mail: muradija_kahrovic@yahoo.com

Tradicionalni običaji vezani za udaju bošnjačke djevojke u Novom Pazaru veoma su povezani sa očuvanjem porodice, zajednice i tradicionalne kulture. Mnogi od tih tradicionalnih običaja su se promijenili, odnosno modernizovali ali i dalje su vrlo važni za bošnjački identitet i kulturu na ovom prostoru. Jedan od takvih je upravo običaj pripreme djevojačke spreme.

Tradicionalna kultura se potiskuje sa vremenom, ali svako društvo nastoji da očuva svoju tradicionalnu kulturu, jer putem te kulture, raznih običaja i drugih elemenata, ustvari se spašava sam identitet.

Dinamika razvoja društva, razni istorijski događaji, položaj žene u društvu i mnogi drugi faktori imali su značajan utjecaj na razvoj, promjene i sam vijek trajanja mnogih tradicionalnih običaja u bošnjačkoj kulturi. Ti utjecaji i bitne promjene upravo potvrđuje jedan od tradicionalni običaja, a to je priprema bošnjačke djevojačke spreme nekad i sad.

Cilj ovog istraživanja jeste da se sačuva, prezentuje i trajno dokumentuje bošnjačko kulturno nasleđe, konkretno djevojačka sprema, kao bitan element nacionalnog identiteta.

U toku terenskog proučavanja putem intervjuja sa starijim ženama iz bošnjačkih porodica, primenom kulture sjećanja o svojoj djevojačkoj spreml, došlo se do vrlo bitnih podataka iz nematerijalne kulturne baštine. Njihovo izlaganje prenijeto je putem citiranja kakva je nekada bila djevojačka sprema. Za opis djevojačke spreml svoju spremu su opisale mlade žene čije izlaganje predstavlja bitan element nematerijalnog bošnjačkog kulturnog nasleđa koje će takođe biti citirano, sa ciljem da se uvide bitne promjene bošnjačke djevojačke spreml nekada i sada.

Običaj pripreme bošnjačke djevojačke spreml, sastav i promjene nekad i sad

Običaj pripreme djevojačke spreml duboko je ukorijenjen u tradicionalnoj kulturi bošnjačkih porodica u Novom Pazaru. Djevojačku spremu činili su tradicionalni predmeti, rukotvorine izrađene tehnikom tkanja, veza, zlatoveza, heklanja. Zatim tu je bogata nošnja: dimije, jeleci, miltani, košulje *svilenice*, šamije, parlante ukrašene ručno urađenim ojcama i dr. Dimije namijenjene za svečanije prilike krojene su od 12 metara skupocjenog platna (Bjeladinović, 2011: 427).

Bitan deo spreml su *boščaluci*, odnosno darovi za supruga i članove njegove porodice: svekra, svekru, djeverove, zaove. Svaka bošča bila je ukrašena vezanim motivima.

Inače svoje rukotvorine za djevojačku spremu djevojka je pripremala mnogo ranije nego što je i bila isprošena. U tome su joj pomagale: majka, sestre, prijaj-

teljice. Pomoć je bila u tkanju ćilima, vezu stolnjaka, jastučnica, zavjesa. Ove ruketvorine rađene su uz pjesmu, razgovor, smijeh, iako djevojka još nije znala za koga će se udati, ali djevojačku spremu je trebalo ranije pripremiti.

Ipak sastav, tehnike izrade ruketvorina, korišteni materijali za nošnju i cjelokupna priprema su se vremenom razlikovali što je zavisilo u kom periodu je sprema ručno izrađivana.

U toku XX vijeka došlo je do bitnih promjena i novina u okviru pripreme i sastava djevojačke spreme. Na te promjene veliki utjecaj imali su društveni, politički i kulturni procesi kao i značajni napredak u položaju žene u društvu, na šta su utjecali razni faktori. Upravo zbog tih bitnih promjena bošnjačka djevojačka sprema temeljito treba da se analizira kroz tri vremenska perioda u toku XX vijeka:

- u prvoj polovini XX vijeka do Drugog svjetskog rata ,
- od Drugog svjetskog rata do devedesetih godina XX vijeka,
- od devedesetih godina XX vijeka do danas.

Bošnjačka djevojačka sprema u prvoj polovini XX vijeka do Drugog svjetskog rata

U ovom periodu bošnjačka djevojačka sprema je bila maksimalno tradicionalna i posvećena porodici kao glavnoj i primarnoj zajednici. Sastavni elementi spreme, osim što su bili praktični imali su i svoju simboliku, a sa ciljem očuvanja porodice, tradicionalne kulture i društvenog statusa.

U ovom periodu najvažnija uloga žene bila je da brine o svojoj porodici – da bude dobra majka, supruga i uspješna domaćica. Društvo je bilo veoma konzervativno i djevojke su još mnogo prije svoje udaje pripremane na te svoje obaveze u porodici. Tako je i djevojačka sprema pripremana prije nego što je djevojka bila isprošena.

Za ovaj period djevojačka sprema je bila bogata raznim ruketvorinama čija ručna izrada je tražila dosta vremena. Položaj žene u društvu nije bio na nekom zavidnom nivou. Smatralo se da je za ženu glavno mjesto u porodici, a za njihovo školovanje dovoljno je bilo osnovno obrazovanje, ako su se mogućnosti i za takvo obrazovanje pružale.

Upravo u ovom periodu, kada su djevojke imale više slobodnog vremena, ruketvorine kao što su peškiri, učkuri, jastuk-bošče, boščaluci ukrašavani su najljepšim vezom-zlatovezom za koji se smatra da je jedna vrsta umjetničkog veza.

Za samu tehniku vezenja mnogi istraživači smatraju da je to umjetnost ukrašavanja tkanine ili druge podloge vezivom, a sa ciljem da bude ljepša, bogatija

(J. Brittain, 1980, 228; P. Clabburn, 1976, 95). Analizirajući šta sve može da se veze i kakvim bodovima, potvrđeno je da je vez umjetnost, a sam terzijski zanat umjetnički (M. Vitković Žikić, 1994, 22). Vez je ukras na tkaninama, koži ili hartiji urađen pamučnim, vunenim ili svilenim koncem, zatim vlaknima ili metalnom žicom, a motivi, odnosno šare, izvedene provlačenjem iglom (P.M. Petrović, 1937, 334; H.Osbore, 1975, 317; S. Pine, 1990, 6).

Rukotvorine djevojačke spreme koje su djevojke ručno ukrašavale zlatovezom, kada su u pitanju šare, nisu imali svoje naličje već su lice i naličje bili identično izvezeni. Motivi su imali svoju simboliku, određenu poruku. To je naročito bitno za bošče u kojima su se pakovali darovi za mladoženju i članove njegove porodice. Naime, ako su zlatovezom izvezeni motivi za čiji vez je trebalo uložiti puno truda, rada i strpljenja onda je njihova simbolična poruka bila da je djevojka vredna, radna i staložena i takvoj su se nevjesti svi radovali u okviru porodice mladoženje.

Sl.1 - Vez svilenim koncem krasio je peškir za spremu

Sl. 2 - Bošča ukrašena zlatovezom

Pored zlatoveza metalnim koncem, odnosno klobodanom, u ovom periodu primjenjivan je i vez svilenim koncem, zatim običnim, raznobojnim koncem, kao i ručni bijeli vez kojim su ukrašavane razne garniture, stolnjaci, jastučnice i zavjese.

U ovom periodu ni jedna djevojačka sprema nije bila bez ručno izatkanog ćilima. Najcjenjenija mustra na ćilimu bila je „Vijenac” čiji motivi su bili komplikovaniji za tkanje sa jakom simbolikom. Inače, sam cvijet na ćilimu simbolizirao je sreću, zdravlje, uspjeh (Kahrović, 1990, 103). Raznobojni cvjetni vijenac je imao simboliku da će nevjesta i mladoženja koji budu koristili ovaj ćilim mustre „Vijenac” iz djevojačke spreme uvek imati sreću, zdravlje i uspjeh u svom braku.

Sl.3 - Ručno tkani čilim „Vijenac” nekada veoma cijenjen deo bošnjačke djevojačke spreme

Za nošnju šivenu za djevojačku spremu izbor materijala je bio veliki. Koršten je veoma kvalitetan materijal koji je za gradsku, orijentalnu nošnju donošen iz Dubrovnika, a uvezen sa Istoka. To se moglo zaključiti iz samog naziva tkani-na kao što su kumaš (svila za dolame), džamfes (svileni baršun), saja (kvalitetna čoha), kutlija (brokat) i dr. (S. Stanojević, 1928, 140.).

Sl.4 - Bošnjačka djevojačka sprema pakovana je u drvenom sanduku – sehari

U Novom Pazaru trgovinom su se bavile i žene, poznate kao „ćerčike”. One su nudile širok izbor materijala za *katove* odnosno dimije, jelek, miltan, košulju *svilenicu*, kao i druge dijelove ženske, bošnjačke nošnje. (Kahrović Jerebičanin, 2014: 59). Njihova ponuda je bila veoma povoljna u toku pripreme djevojačke spreme.

U okviru djevojačke spreme bio je i zlatni nakit spakovan u dževahir kutijama za nakit. Taj nakit bio je poklon od njene porodice kao i od njenog budućeg muža.

Djevojačka sprema je pakovana i otpremljena u drvenom sanduku odnosno sehari. Otac je za svoju ćerku kupovao najljepšu seharu, a neke su bile obložene tkaninom od kamilje dlake.

Bošnjačka djevojačka sprema od Drugog svetskog rata do 90-tih godina XX vijeka

Posle Drugog svjetskog rata sledile su velike, pozitivne promjene u cjelokupnom društvu. Nakon ovog rata žene su doživele velike, značajne promjene u društvenom položaju. Započeo je dinamičan proces modernizacije i industrijalizacije kao i masovno zapošljavanje žena u tek otvorenim fabrikama i drugim industrijskim objektima. Kada je u pitanju obrazovanje ženske djece u ovom periodu mogućnosti su bile sve povoljnije. Osim osnovnog, društvo je pružalo mogućnost za srednje kao i fakultetsko obrazovanje ženske populacije.

Ove bitne promjene bile su prisutne u cijeloj Jugoslaviji, odnosno SFRJ, pa tako i u Novom Pazaru. Žene su počele da bivaju zapošljene i time postaju ekonomski nezavisnije. Tradicionalni model porodice je i dalje bio primaran. Međutim, sve više djevojaka razmišljalo je o svom višem obrazovanju i profesijama, a nekada i mnogo dalje od svoje porodice i Novog Pazara.

Sve navedene promjene imale su bitan utjecaj na bošnjačku djevojačku sprema. Djevojke su se zaposlile, posvetile svom obrazovanju i nisu više imale slobodnog vremena za ručne radove kao u prethodnom periodu. Za djevojačku sprema je sve manje korišten ručni rad, jer su modernizacija i tržište nudili gotove proizvode. Uspješno razvijena tekstilna industrija proizvodila je lijepe peškire, posteljine, zavjese i time potisnula mnoge rukotvorine.

Ručni vezovi - zlatovez, bijeli i svileni vez, polako su počeli da se potiskuju mašinskim vezovima, što je kao posljedicu dovelo do potpunog gašenja mnogih ručnih vezova u ovom periodu.

Ćilimi su ipak bili u okviru nekih djevojačkih sprema sve do 70-tih godina XX vijeka, ali onda su u mnogim bošnjačkim djevojačkim spremama sve više potiskivani tepisima.

Za nošnju, u okviru bošnjačke djevojačke sprema, bio je i tradicionalni *kat*: dimije, jelek, miltan i košulja *svilenica*, iako je bio prisutan novi, moderni talas odijevanja. Želja i odanost tradicionalnom odijevanju je bila prisutna u okviru bošnjačke djevojačke sprema u sva tri navedena vremenska perioda. Svako tradicionalno odijevanje prezentuje nacionalni identitet, a sama narodna nošnja ustvari je etnički simbol koji ima funkciju označavanja etničke zajednice (Bandić, 1982:44; From, 1980:80).

U ovom periodu pokloni za mladoženju i članove njegove porodice bili su spakovani u boščama odnosno boščalucima koji više nisu ukrašavani ručnim vezom već mašinskim sa lijepim cvjetnim motivima. Zlatni nakit je krasio svaku djevojačku spremu. Imao je estetsku ulogu za svaku nevjestu, a i simboliku jer je asocirao na sreću i sigurnost.

Djevojačka sprema je pakovana i otpremljena u novim, industrijski proizvedenim drvenim komodama, koje su potisnule ručno izrađene sehare.

O bošnjačkoj djevojačkoj spremi iz ovog perioda značajne podatke za ovaj prilog dala je Hedija Brunčević rođena 1947. god. u Novom Pazaru. Udala se 1962. god. i opisala je svoju djevojačku spremu, a mladoženja Nazim Čarovac je bio iz stare, gradske, bošnjačke porodice takođe iz Novog Pazara.

„Udala sam se od 15 godina. Prvo je bila krna, a posle sprema, to je tako kod nas bilo. Imale su jedne Čarovke koje su od klobodana na đerđef vezle mahrame, a posle djevojka ponese kat – dimije, miljtan, pokupljena košulja. To su isto sve žene radile, a koja je bila pokrivena i parlantom. Onda su se i boščaluci veliki nosili. Na primer, za svekrvu – materijal za dimije, posteljину, peškiri, papuče, sve komplet, pa boščaluk svekru, pa djeveru, jetrvi. Više ti novca ode u tim darovima. Nisam stavila posebne posteljine za svekra i svekrvu kažu ne valja da se odvajaju već jedna posteljina za njih dvoje pa samo da se stavi u bošču kod svekra ili svekrve kažu pod jedan jorgan spavaju jedna posteljina, da ih ne razdvajaš.

Za boščaluke imale su bošče svilene na pijac da se kupe sa ružom izvezenom. Nije smelo katanče da se stavi već su se stavljale špenagle i pisale se ceduljice čije su bošče.

Nismo nosili neki namještaj, ali smo nosili „za sebe”. Nevjesta je morala da ima dva jorgana, dva jastuka, jedan dušek, dve-tri posteljine, za sebe komplet sve što joj treba da ne traži od prvog dana od svekrve. Tu su haljine, tumajlije, dimije. To je bila sprema da se nosi, najvažnija sprema.

Svatovi su išli peške, Čerkezi svirali ispred, a oni za Čerkezima, a jende u autobusu. Tada nije bilo kola samo troje.

U srijedu uveče bi bila krna za djevojku, pa u četvrtak bi došli svatovi uzeli djevojku. U petak je nevjesta dvorela i došli bi da gledaju spremu djevojke. U jednu sobu bi okačili konopac i onda se razgrne sve što je donijela nevjesta i onda se gleda.

U spremu se uvijek donesu šećeri lokumi, tada nije bilo ovih torti. Ko god dođe poslužuje se sa tim slatkim.

Moju spremu je ponijela moja tetka i hala, a može i starija sestra dan ranije nego što se nevjesta odvede i uvijek se nagrade sad sa parama, a ranije sa lijepom bluzom ili za haljinu, lijepe papuče. One izvade spremu i kažu ovo je za ovog ovo je za onog. Darove uzmu, a nevjestino ne diraju dok ne razgrnu da se gleda.

Moj otac je radio u banci. Ja sam završila osam razreda i otac me pita hoćeš li da produžiš školu treba violinu da mi kupi, ali oni dođoše i za dva dana isprosiše me. Poznavala sam momka, dva puta sam ga videla. Otac mu je bio hodža. Čulo se da mu se sviđam i odmah su ljude spremili. Ja sam se udala nisam rekla ni hoću, ni neću, familija je odlučila. Dobro, normalno meni se momak svideo.”

Bošnjačka djevojačka sprema od devedesetih godina do danas

U ovom periodu stigle su nove promjene. Nakon raspada Jugoslavije, odnosno SFRJ, novi politički i ekonomski uslovi donijeli su bitne promjene u društvenom životu, a to je utjecalo i na sam položaj žene u društvu. Naravno te velike promjene direktno su utjecale i na bošnjačku djevojačku spremu.

Nakon raspada Jugoslavije, odnosno SFRJ, od 1990-ih godina mnoge bošnjačke porodice u Novom Pazaru bile su suočene sa ekonomskim i političkim teškoćama. Dve glavne grane privrede trgovina i zanatstvo uvek su spašavale ovaj grad od velike krize i problema pa je tako bilo i ovog puta, kada su Novi Pazar svojim uspješnim poslovanjem spasili od krize obučari i krojači (Kahrović Jerebičanin, 2014, 28.)

U tom periodu javio se talas retradicionalizacije, odnosno želje za potisnutim tradicionalnim vrijednostima kod mnogih bošnjačkih porodica u Novom Pazaru. Upravo zbog toga je djevojačka sprema dobila još više na svom značaju. Stoga je došlo do povratka tradicionalnih vrijednosti, ali u novim političkim i društvenim okolnostima. Težnja za tradicionalnom spremom je i dalje prisutna, ali sa novim, praktičnim predmetima i tehnički ekonomičnim za domaćinstvo i mladi bračni par.

U periodu od 1990-ih godina do danas u Novom Pazaru došlo je do velikih i bitnih promjena. Početkom XXI vijeka, otvorena su dva univerziteta - Državni univerzitet i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru što je veliki korak u daljem obrazovanju omladine. Time su pružene još bolje mogućnosti za obrazovanje djevojki koje nisu bile u mogućnosti da proširuju svoje znanje i putuju van Novog Pazara.

Sve ove navedene promjene krajem XX i početkom XXI imale su utjecaj i na djevojačku spremu. Djevojke su želele da u spremi bude novih, praktičnih, savremenih elemenata kao što su razni aparati potrebni za savremno domaćinstvo. Na spremu se sada nije gledalo da bude što veća, već da bude što praktičnija.

U okviru ove sadašnje spreme su odjeća - sportska, svakodnevna i svečana, zatim obuća i sve je svečano spakovano celofanom ili tilom uz ružu kao ukras. Naravno tu je i narodna tradicionalna nošnja, odnosno tradicionalni *katovi*. Zlatni nakit je vješto spakovan u okviru staklene kutije. Uz spremu je i „slatka tepsija”, odnosno kolači nekada uglavnom šećeri lokumi, a sada i dudovi, baklava, torte.

Tradicionalni običaj slanja bošnjačke djevojačke spreme je i sada nastavljen ali prilagođen novim, modernim i savremenim promjenama u društvu. Pokloni za mladoženju i članove njegove porodice, odnosno boščaluci, se sada pakuju u svečanijim kartonskim kutijama umjesto u boščama. Ipak, neke porodice smatraju da je mnogo bolje darove spakovati u boščama ukrašenim vezom nego u kartonskim kutijama.

Svoju djevojačku spremu iz ovog perioda opisala je Zerina Gegić Hasanović rođena 1995. a udala se 2021. god. u Novom Pazaru.

„Verena sam 8. marta 2021. godine, iznenada i to je stvarno bilo spontano. Posle veridbe neko pravi djevojačko veče neko se odmah uda. Ja sam odlučila da pravim djevojačko. Pre toga sam odlučila da spremim spremu kao što je po našim običajima. Moja sprema je bila sa jedne strane tradicionala, sa druge strane moderna. Pokušala sam da tradiciju spojim sa onim što je trenutno u tom periodu bilo moderno.

Kao i svaka majka koja želi da joj ćerka izađe iz kuće u punom sjaju, da sprema bude kompetna, da sve bude kako treba, i moj otac naravno, i svi ukućani majka, sestre svi su se potrudili da to bude kako treba.

Spremu sam pakovala, prvenstveno darove njegovoj majci, braći, sestri, to sam pakovala u boščama. U tom periodu je bilo moderno da se pakuje u kutijama. Meni je spakovala djevojka koja se bavi time ima na istagramu profil „Djevojački san”. Videla sam njene video snimke pa sam je pozvala. Naravno ja sam joj dala ideje. Ona je imala više prijedloga - kutije sa mašnjama raznih boja, sa natpisima. Ja nisam htjela da bude spakovano u kutijama već u tradicionalnim boščama.

Bošča za žene je sadržala ono osnovno što je meni mama rekla da treba da ima - veš, čarape, pidžamu, haljinu, papuče, veliki peškir, mali peškir. To je sadržaj bošče za žene. Što se tiče bošče za njegovu braću ona je slična kao i za supruga – košulja, veš, čarape, veliki peškir, mali peškir. Pored te tradicionalne bošče za mog supruga, moja mama je htela da kupimo i odijelo mom suprugu koje je on hteo da nosi na venčanju i to kravatu, košulju, cipele i odijelo. Bošče su bile prelijepo i na svakoj je bila kartica sa imenom kome je namijenjena. Bošče nisu otvarane dok ja nisam otišla u tu kuću takva je to tradicija, takav je adet.

Što se tiče moje spreme sad je moderno da se sprema okači na štendere i ofingere i okačimo haljinu, pantalone, majicu zavisi šta planiramo da ponese i da to bude kao izložba s tim što je to sve ukrašeno sa tilom. Što se tiče obuće – cipele, papuče, sandale, one su stavljane na obrnuti poklopac od kutija i to je isto ukrašeno sa tilom.

Ono što je meni majka spremila je kaftan ručno urađen u kom sam ja izašla iz kuće i udala se. Zatim haljine, pantalone, košulje, majice, cipele, sandale, torbe,

Sl.5 - Djevojačka sprema Zerine Gegić Hasanović spakovana na savremen i tradicionalan način (u vezenim boščama)

Sl.6 - Bošnjanska djevojačka sprema Zehre Škrijelj Bajramlić

kozmetika, zlato. Apsolutno sve što jedna djevojka, a sad udata žena, treba da ima. Moram da naglasim da je meni stiglo pred djevojačko od porodice mladoženje – oni su meni uzeli sepet tako se to kod nas naziva, i oni su sepet pakovali u kutijama. Bile su spakovane haljine i nakit koji sam trebala da obučem na svoje djevojačko veče.

Kada sam se udala običaj je da sa svekrvom idemo kod nekog „na ruku” tako se kaže. Ja sam se presvlačila, imala sam određene katove. Moja svekrva je čuvala za njenu snahu katove njene majke. Oblačila sam haljine i tradicionalne katove. Tako je bilo i kad bih otišla kod moje mame, ona bi mi dala njen kat, a moja nana njen, pa sam se i kod njih presvlačila u tradicionalno i savremeno.”

Zerina je prikazala savremeni način pripreme djevojačke spreme, uz kombinaciju sa tradicionalnim. Putem njene spreme prikazana je simbolična razlika između nekih bitnih elemenata, kao što su savremene kartonske kutije za darove i vezene bošče.

Zaključak

Razvoj društva je veoma utjecao na tradicionalnu kulturu i običaje. Svaki društveni, ekonomski i tehnološki napredak u datom društvu bio je nova prilika i šansa za napredak savremene, moderne kulture ali i mogućnost za određene promjene i potiskivanje tradicionalnih običaja i kulture.

Upravo nam je to potvrdio pregled običaja bošnjačke djevojačke spreme kroz XX vijek. Nakon razvoja društva i pozitivne promjene položaja žene u društvu uvek je slijedila određena novina i modrnizacija u ovom tradicionalnom običaju, odnosno djevojačkoj spremi – putem sastava, načina pakovanja, izlaganja i sl.

Stari tradicionalni običaj bošnjačke djevojačke spreme doprinosi očuvanju nacionalnog identiteta Bošnjaka. Stoga ovaj običaj treba očuvati tako da se tradicija na određen način prilagodi savremenom, modernom društvu, a da se ipak njegova glavna, suštinska vrijednost očuva. Jedan od načina očuvanja ovog običaja, kao bitnog elementa nematerijalnog kulturnog naslijeđa sa ovog prostora, jeste česta prezentacija djevojačke spreme široj populaciji, a naročito mlađoj, putem dokumentarnih emisija, video snimaka, etno filmova.

Svaka prezenatacija ovog i drugog narodnog običaja je učešće u očuvanju tradicionalne kulture koja je bogatsvo iz prošlosti i treba je sačuvati naročito zbog dalje budućnosti mlađe generacije.

LITERATURA

1. Bandić, D. (1982). *Etnološke sveske IV*. Beograd.
2. Bjeladinović, J. (2011). *Narodne nošnje u XIX i XX veku: Srbija i susedne zemlje*. Beograd: Etnografski muzej u Beogradu.
3. Brittain, J. (1980). *Enciklopedija ručnih radova*. Zagreb: Mladost.
4. Clabburn, P. (1976). *The Needleworker's Dictionary*. London.
5. Fromm, E. (1980). *Zdravo društvo*. Beograd.
6. Kahrović, M. (1990). Motivi i njihove poruke tkani na ćilimima u Novom Pazaru. *Novopazarski zbornik, 14*. Novi Pazar: Muzej „Ras“.
7. Kahrović-Jerebičanin, M. (2014). *Novi Pazar u vaktu i zemanu*. Novi Pazar: Narodna biblioteka „Dositej Obradović“.
8. Osborne, H. (1975). *The Oxford Companion to the Decorative Arts*. Oxford.
9. Petrović, P. M. (1937). *Sveznanje: Opšti enciklopedijski leksikon*. Beograd.
10. Pine, S. (1990). *Embroidered Textiles*. London.
11. Stanojević, S. (1928). *Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka*. Zagreb.
12. Vitković Žikić, M. (1994). *Umetnički vez u Srbiji*. Beograd: Muzej primjenjene umjetnosti.

Dr. Muradija Kahrović Jerebičanin

BOSNIAK BRIDAL TROUSSEAU IN NOVI PAZAR: PAST AND PRESENT

Abstract

Traditional culture needs to be preserved and made accessible to the widest possible audience, particularly the younger generations. The culture heritage of the Bosniak people is notably vast and merits detailed study and investigation, with a specific focus on the family life and traditional practices of Bosniak communities. A significant element of the traditional Bosniak culture in Novi Pazar is the bridal trousseau, a long-standing custom, and the methods of its preparation using various domestic crafts. These crafts include goldwork embroidery, silk, white and multicoloured needlework, as well as weaving and crocheting. The custom also involves key social rituals: the presentation of the assembled trousseau to relatives and friends, its ceremonial procession from the bride's residence to the groom's, and its ceremonial welcome by the groom's family.

The development of the society and the changing social status of women have profoundly influenced the composition, preparation methods and the fundamental evolution of the Bosniak bridal trousseau, from its historical form to its contemporary one. These changes will be thoroughly examined in this paper.

Keywords: bride, culture, custom, family, groom, marriage, tradition, trousseau, wedding

